

Grado en Ingeniería Informática
Computación

Extracción de conocimiento a partir de descripciones en lenguaje natural

eman ta zabal zazu

Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

Autora
Ane Arburua Sagastibeltza

Director
Manuel Graña Romay

Resumen

- Obtener conocimiento sobre procesos en lenguaje natural
- Consultas interactivas
- Google Cloud + Python
- Aprendizaje

Introducción al PLN

- Lenguaje natural vs Lenguaje formal
- Objetivo: comunicación con la computadora
- Herramientas:

Planificación

Objetivos

- Colaboración Vicomtech \Rightarrow Recetas de cocina
- Extraer información resolviendo preguntas
 - Creación base de datos
 - Transcripción
 - PLN
 - codificación + visualización de datos
- Familiarización Google Cloud + PLN en Python

Herramientas

Google Cloud

Google Cloud

- Recursos físicos + virtuales
- Programas
 - Nivel gratuito
 - Siempre gratuito
- Speech-to-Text
- Cloud Storage

Herramientas

Natural
Language
ToolKit

NLTK

- Lenguaje natural
- 50 corpus + recursos léxicos
- Procesamiento de texto
 - Clasificación
 - Tokenización
 - Stemming
 - Etiquetado
 - Análisis

Herramientas

Gensim

- Información semántica
- word2vec
 - Word embedding
 - CBOW vs Skip-gram

Scikit-learn

- Aprendizaje automático
- TSNE (t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding)
 - Reducción dimensionalidad

Desarrollo

Desarrollo

1. Crear base de datos

- 39 recetas
 - 40-95 segundos
 - WAV
 - Ingredientes + Elaboración
- Proyecto Cloud: “transcripciontexto”
 - Cloud Storage
 - Segmento: “audio-recetas”

Desarrollo

2. Transcripción

- Proyecto Google Cloud
 - Speech-to-Text
- Creación carpetas
 - transcripciones (.txt)
 - base_datos (.wav)
- Clientes Cloud
 - Storage
 - Speech-to-text

Desarrollo

3. PLN

- Cargar ficheros
- Procesar texto
 - Tokenizar
 - Etiquetar
 - Fragmentar
 - Preprocesar
- Entrenar modelo
 - word2vec (skip-gram)
 - TSNE

Desarrollo

3. PLN

- Consultas
 - Elaboración similar
 - Ingredientes similares
 - Recetas posibles con ingredientes
 - Utilidad ingrediente
 - Ver recetas

3

4

5

Resultados

Vocabulario ingredientes

Vocabulario elaboraciones

Resultados

Recetas según ingredientes

Recetas según elaboraciones

Resultados

Similitudes ingredientes

Similitudes elaboraciones

Conclusiones

- Tecnologías utilizadas
 - Google Cloud
 - NLTK
 - Gensim + Scikit-learn
- Conclusiones generales
 - Caso concreto
 - Objetivos
- Mejoras

¿ Preguntas ?